

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/325455489>

Posicionando la investigación cualitativa en la administración Positioning qualitative research in administration

Preprint · April 2018

DOI: 10.13140/RG.2.2.15921.89443

CITATION

1

READS

634

1 author:

William Campos Lizaraburu

magister sac

31 PUBLICATIONS 46 CITATIONS

SEE PROFILE

Posicionando la investigación cualitativa en la administración

Positioning qualitative research in administration

William Campos Lizarzaburu

Abril, 2018

Resumen

Se propone una tipificación de los estudios cualitativos en administración, sobre la base de los paradigmas epistemológicos de las ciencias sociales y de los fines de la ciencia. Se identifican dos orientaciones subyacentes a los paradigmas epistemológicos que permiten producir conocimiento respecto de la organización. Y se examinan diferentes propuestas de paradigmas y tipos de investigación en ciencias sociales, a fin de dar forma a una clasificación afín al objeto de estudio de la administración. El estudio sigue una orientación hermenéutica en las modalidades de análisis de textos y análisis de contenido.

Palabras clave

Paradigma, tipo de investigación, investigación cualitativa, epistemología, modalidad de investigación, administración

Abstract

A qualification of qualitative studies in administration is proposed, based on the epistemological paradigms of the social sciences and the ends of science. Two orientations underlying the epistemological paradigms that allow producing knowledge about the organization are identified. And different proposals of paradigms and types of research in social sciences are examined, in order to give shape to a classification related to the object of study of the administration. The study follows a hermeneutical orientation in the modalities of text analysis and content analysis.

Keywords

Paradigm, type of research, qualitative research, epistemology, research modality, administration

Introducción

Las clasificaciones de los estudios cualitativos en administración han resultado limitadas o inadecuadas para abordar la extensión y amplitud de los problemas de investigación que se identifican tanto en la organización como en torno de ella. Una seria limitación, no siempre identificada, radica en el hecho de que, en no pocas propuestas de clasificación, se utilizan categorías de tipificación que, aunque muestran etiquetas de matiz cualitativo, en realidad, esconden marcas que ubican su procedencia en el enfoque de investigación cuantitativa y, en ese sentido, en el marco epistemológico o paradigma positivista. La idea de hipótesis de trabajo que se “afinan paulatinamente conforme se recaban más datos”

(Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p.533); la idea de hipótesis que aspiran a constituirse en resultados de un estudio (Hernández et al., 2006, 2010, 2014); o la idea de descubrimiento y refinamiento de preguntas de investigación mediante la aplicación del enfoque cualitativo (Ramos, 2015), son marcas que evidencian esa orientación.

Son también marcas de adscripción al paradigma positivista la insistencia en la comparación entre enfoques cuantitativos y cualitativos respecto de la generalización de resultados (Hernández et al., 2006, 2010, 2014; Ramos, 2015), la relevancia que se da a la revisión de literatura previa (Hernández et al., 2006), la mención del estatus científico de los estudios cuantitativos (López y Salas, 2009) frente a los estudios cualitativos, la determinación de un tamaño de muestra mínimo sugerido (Hernández et al., 2006, 2010, 2014) o la mención de la definición de una muestra inicial (Hernández et al., 2006, 2010, 2014).

Esas marcas evidencian el tenor de fondo que subyace en el discurso de los autores citados: la negación o postergación del conocimiento obtenido en investigaciones que no se conciben desde la epistemología del paradigma positivista. Con ello, no sólo se niega valor al conocimiento obtenido en el marco de los paradigmas que siguen el enfoque cualitativo, sino que se implica la subordinación de los hallazgos obtenidos por medio de procedimientos cualitativos al paradigma positivista. En otras palabras, no sólo pierden valor los procedimientos aplicados para conocer la realidad, sino que incluso los conocimientos obtenidos dejan de tener sentido por sí mismos, en la medida que su valor sólo se instrumentaliza por su utilización provisional en el marco del método científico.

Algunas preguntas serían útiles para identificar el velado paradigma positivista que se esconde detrás de todas esas marcas que se señalan. Habría que preguntarse, por ejemplo, por qué la insistencia en el tópico de la generalización de resultados, si está claramente establecido que la investigación cualitativa no busca generalizar resultados, sino encontrar o interpretar significados (Taylor y Bogdán, 1987), hecho que explícitamente mencionan Hernández et al. (2006, 2010, 2014), Ramírez, Arcila, Buriticá y Castrillón (2004) y Ramos (2015). O cuál es la razón de sugerir un tamaño de muestra mínimo (Hernández et al., 2006, 2010, 2014), cuando no se pretende que esa muestra represente a la población, supuesto típico de la inferencia estadística (Campos, 2011; Grima, 2012), y el valor de los hallazgos se establece en función de otros criterios.

Esta deficiente delimitación y definición del paradigma que incorpora las diferentes modalidades de investigación cualitativa, se traduce, por lo menos, en dos problemas de orden práctico: Por un lado, se hace difícil, si no imposible, una adecuada tipificación de los métodos de investigación cualitativos aplicados en un estudio particular, lo que conduce a aberraciones como la tipificación de algunos estudios claramente cuantitativos (que utilizan correlaciones e incluso regresiones, por ejemplo) como si fueran cualitativos. Esto podría deberse, por lo menos, a tres razones: a la utilización de fuentes documentales, materiales o registros, que por lo general sirven de insumo a los estudios cualitativos; a la aplicación de procedimientos de investigación que normalmente se conciben como propios del enfoque cualitativo (piénsese, por ejemplo, en el análisis documental); o a la confusión que puede despertar en algunos investigadores el trabajo con variables cualitativas, también conocidas como atributos (Toledo, 1998), aun cuando utilizan pruebas estadísticas. Cabe destacar que, si bien este

problema no impide arribar a algún tipo de hallazgos válidos y, por tanto, utilizables, sí se menoscaba la interpretación adecuada de los mismos, acción que se sustenta primero en la ubicación apropiada de esos hallazgos en el marco epistemológico que les corresponde.

Pero por otro lado, y esto es más grave aún, se desestima el valor que supone la aplicación de los métodos cualitativos para atender al propósito epistemológico de los paradigmas que los utilizan: encontrar sentido e identificar significados en la realidad que se investiga (Taylor y Bogdán, 1987), ya se trate de un grupo, comunidad o, para el caso, una organización, que son quienes construyen el significado del mundo social en el que transitan (Schütz, 1993).

En consecuencia, se reconoce que el uso de diferentes enfoques de investigación e incluso de marcos de realización de procedimientos de investigación, no es suficiente para abordar la diferencia epistemológica que supone producir conocimientos desde un paradigma que aborda el objeto de estudio (en este caso, la *organización*) en tanto entidad, con una identidad propia, que existe en un ambiente o entorno específico con el cual interacciona; o producirlos desde un marco que la aborda (a la *organización*) en función de su capacidad de respuesta a necesidades específicas de ese ambiente o entorno particular en donde existe.

En el primer caso, se identifica una inquietud de fondo que podría delinearse bajo el enunciado de *quién es la organización*, lo que implica acercarse a su identidad como organización. Si bien existe una tradición que parecería identificar esta noción con el concepto de *identidad organizacional* que se reporta en la literatura, y hasta cierto punto existe un paralelo innegable entre ambos, hay que resistir la tentación de considerarlos indistintamente como si se tratara de lo mismo. El concepto de *identidad organizacional* refiere lo que los miembros de una organización consideran el carácter central, duradero y distintivo de la organización (Dutton y Dukerich, 1991); es decir, las experiencias y creencias que los miembros de una organización acumulan con el paso del tiempo (Lucas, 2013). Sin embargo, por lo general, el concepto de *identidad organizacional* se concibe en su vinculación con el concepto de *identidad corporativa* y, a través de éste, con el concepto de *imagen corporativa* (Duque y Carbajal, 2015). El problema con esa relación transitiva de significados, es que, en ese marco, la liviana carga semántica del último concepto, podría lesionar el significado amplio que aquí se pretende para la noción de *identidad de la organización*.

Por ello, y con el ánimo de recuperar la amplitud semántica que implica la propuesta de este término, se hace un paralelismo con el entendimiento de la *identidad* en la persona. En este caso, la *identidad* se entiende como un fenómeno subjetivo que, si bien constituye una elaboración personal, en realidad, se construye simbólicamente en el proceso de interacción con los otros. Bajo esa premisa, hablar de la *identidad de la organización* significa acercarse a su identidad en tanto constituye una entidad que existe y forma parte de una comunidad o sociedad que la alberga (Campos, 2017). En ese sentido, se delimita la noción de *identidad de la organización*, entendiendo como tal la relación de las diferentes lecturas, internas y externas, que se hacen de una organización, que permiten comprenderla e interpretar los significados que en esta se producen.

En el segundo caso, se plantea una inquietud en torno a *cómo es* (qué tan eficiente es) la organización, lo que implica la pretensión de conocer cómo se desempeña respecto de las necesidades sociales que atiende en la comunidad en donde realiza sus actividades. En este sentido, implica enfocarse en su desempeño como organización, lo que deriva en el concepto de *desempeño de la organización*, entendiendo como tal el conjunto de variables que permiten identificar qué tan efectiva es en su comunidad (Jones, 2013; Schalock et al., 2015), para lo cual existen diferentes perspectivas y modelos de evaluación.

La diferencia entre ambos modos de concebir la organización no es superficial; implica modos distintos de aproximarse a ella y, en consecuencia, modos distintos de generar conocimiento sobre ella. Cuando esta premisa no se distingue y valida suficientemente, los esfuerzos por conocer la organización, las acciones de investigación en torno de la organización, pierden su potencial para aprovechar de manera óptima el conocimiento generado.

Con ese propósito, la exposición se organiza atendiendo, primero, a los paradigmas epistemológicos que se consideran válidos actualmente en las ciencias sociales: positivista, comprensivo/ interpretativo y crítico social. Sigue la presentación de dos modelos de tipificación general de la investigación en administración. Enseguida, se propone una tipificación de la investigación aplicable a la administración. Y se finaliza con la exposición de un conjunto de modalidades de investigación cualitativa aplicables en la investigación en administración, que se fundamenta en tres perspectivas filosófico – teóricas.

Método

Estudio teórico de orientación hermenéutica (Rojas, 2011; Sandoval, 2002), que utiliza dos modalidades de investigación: análisis de textos y análisis de contenido (Sandoval, 2002). En ambos casos, el procedimiento de recolección de datos fue el análisis documental, que se basa en la recopilación de registros documentales extraídos de fuentes bibliográficas (Sierra-Bravo, 1999). El procedimiento de análisis de la información se realizó mediante comparación sucesiva de las propuestas de clasificación presentadas en los textos fuente. Y la identificación de la orientación epistemológica se hizo mediante la aplicación de una hermenéutica entendida como recurso orientado a la comprensión de la acción social contenida en el texto (Rojas, 2011). La presentación de resultados se hizo considerando como criterio la aparición en el tiempo de la fuente utilizada.

Se analizaron 11 fuentes bibliográficas, entre libros y artículos académicos, en las que se aborda directa o indirectamente los tópicos de paradigmas epistemológicos, paradigmas de investigación, tipos de investigación e investigación cualitativa en administración.

Las fuentes de información a las que se accedió se muestran en la Tabla 1:

Tabla 1. Fuentes utilizadas según contenido y tipo de fuente

contenido	fuentes	tipo de fuente
marcas paradigmáticas	Hernández et al. (1997)	libro
	Hernández et al. (2006)	libro
	Hernández et al. (2010)	libro
	Hernández et al. (2014)	libro
	Ramos (2015)	artículo
paradigmas epistemológicos	Ramírez (2004)	libro
	López (2009)	artículo
	Padrón (1992)	libro
	Ramos (2015)	artículo
	Sandoval (2002)	libro
tipos de investigación	Campos (2016)	libro
	Hernández et al. (1997)	libro
	López (2009)	artículo

Fuente: elaboración propia.

Resultados

Los hallazgos del estudio se presentan en el orden siguiente:

Paradigmas epistemológicos en ciencias sociales

Tipos de investigación en ciencias sociales

Tipos de investigación en ciencias sociales

Tipos de investigación en administración

Modalidades de investigación

Paradigmas epistemológicos en ciencias sociales

Tabla 2. Modelo según orientación del paradigma

paradigmas	estilo de pensamiento	orientación	lenguaje	método	referencias de validación	alcance
empírico - analítico	sensorial	hacia cosas	numérico	inductivo	realidad objetiva	objeto universal
crítico - interpretativo - socio histórico	introspectivo	hacia sucesos	verbal	inductivo	simbolismos socioculturales	sujeto temporal
racionalista crítico	racional	hacia procesos	lógico-matemático	deductivo	intersubjetividad racional	sujeto universal

Fuente: Padrón (1992).

Tabla 3. Modelo según finalidad del paradigma

Paradigma general	paradigma específico	enfoque metodológico	fundamento	criterio ontológico	criterio epistemológico	criterio metodológico	
explicativo	positivista	cuantitativo	empirismo	realidad objetiva	cognoscible por leyes causales postura distante no interactiva	experimentación estadística	leyes generalizables
	post positivista	cuantitativo		realidad inaprehensible totalmente		hipótesis previas verificación de hipótesis	resultados generalizables
Comprensivo/interpretativo	crítico social	cualitativo	subjetivismo	diferencia entre realidad objetiva → existe independientemente realidad epistémica → sujeto cognoscente	interacción investigador - investigado subjetividad e intersubjetividad categorías:	diseño emergente	resultados contextuales
	constructivista	cualitativo			sujeto subjetividad significación		resultados contextuales
	dialógico	cualitativo					

Fuente: elaboración propia en función de Sandoval (2002).

Tabla 4. Modelo según enfoque del tipo de datos

Paradigma	enfoque	objeto	unidad de análisis
Explicativo	cuantitativo	Realidad objetiva	La variable
Comprensivo	cualitativo	Realidad subjetiva	Significado
Reflexivo	cualitativo	Transformación	Proceso

Fuente: Ramírez, Arcila, Buriticá y Castrillón (2004).

Tabla 5. Modelo según marco de pensamiento

paradigma	objeto	unidad de análisis
positivista	realidad objetiva	la variable
interpretativo	significados	Los significados subjetivos
postmodernismo crítico	naturaleza cambiante	No ubica

Fuente: elaboración propia en función de López y Salas (2009).

Tabla 6. Modelo según paradigma específico

paradigma	enfoque metodológico	criterio ontológico	criterio epistemológico	criterio metodológico	alcance
positivismo	cuantitativo	realidad absoluta	dualismo	verificación de hipótesis	resultados generalizables
		realidad aprehensible	objetivismo	experimentación	
		realidad no aprehensible totalmente	objetivismo	experimentación modificada	
criticismo	cualitativo	concepción no ingenua de realidad			
		visión holística de realidad	interacción investigador - investigador	investigación acción	resultados contextuales
		visión dialéctica de realidad		interacción dialógica investigador - investigado	
constructivismo	cualitativo	realismo histórico			
		existen realidades que se construyen	posición subjetivista	teoría de interpretación de construcciones individuales	resultados contextuales
		reconstruir la realidad	interacción subjetiva construcción individual hermenéutica		

Fuente: Ramos (2015).

Tipos de investigación en ciencias sociales

Tabla 7. Tipos de investigación en función de los fines de la ciencia

H, F y B (1991)							
Fines de la Ciencia	Niveles de investigación	Tipos de investigación	Tipos investigación	Concepto fundamental	propósito	utilidad	evaluación
			exploratorio	descubrimiento	aproximarse a un fenómeno no conocido o poco conocido	afinar preguntas generar hipótesis a probar cuantitativamente	subordinada
describir	descriptivo	descriptivo	descriptivo	medición	Especificar propiedades por medición o evaluación de aspectos o componentes de un fenómeno		
			correlacional	covariación	Medir el grado de relación entre dos o más variables		
explicar	explicativo	explicativo	explicativo	efecto	Explicar por qué ocurre un fenómeno		
predecir	predictivo	predictivo					

Fuente: adaptación de Campos (2016) y Hernández et al. (1997).

Tipos de investigación en administración

Tabla 8. Tipos de investigación en administración

Tipo	propósito	Enfoque metodológico	Estatus
estudios descriptivos	Investigar comportamiento y desempeño de organizaciones	Si m = C → C	pre-científico
		Si m = Q → Q	científico
estudios explicativos	Investigar comportamiento y desempeño de organizaciones	Si m = C → C	pre-científico
		Si m = Q → Q	científico
estudios propositivos	Generar herramientas para la práctica profesional en organizaciones	cuantitativo	tecnológico

C : cualitativo; Q : cuantitativo

Fuente: López y Salas (2009).

En la clasificación de López y Salas (2009), no se identifica un deslinde claro entre estudios descriptivos y explicativos. Pero sí distinguen entre estudios descriptivos en el marco de la investigación cualitativa, como en la cuantitativa; y estudios explicativos en el marco de la investigación cualitativa, como en la cuantitativa. Señalan que la diferencia estriba en el tipo de métodos que utilizan; así, si los métodos de investigación son cualitativos, el estudio es de tipo cualitativo; y si, por el contrario, son cuantitativos, el estudio es de tipo cuantitativo. Nótese que, de acuerdo con estos autores, cuando se utilizan métodos cualitativos el conocimiento obtenido tiene carácter pre-científico.

Tabla 9. Tipos de investigación social en función de los fines de la ciencia

Fines de la Ciencia	Niveles de investigación	Tipos de investigación	Enfoque metodológico	Propósito
describir	descriptivo	descriptivo	cuantitativo	describir un fenómeno en función de variables
explicar	explicativo	explicativo	cuantitativo	explicar la ocurrencia de un fenómeno
predecir	predictivo	predictivo	cuantitativo	predecir la ocurrencia de un fenómeno

Fuente: Campos (2016).

Esta clasificación de los tipos de investigación en administración adopta como criterio fundamental la identificación de los fines de la ciencia: describir, explicar y predecir (Sierra-Bravo, 1999; Campos, 2016). Se identifica cada tipo de investigación, en función del fin científico al que apunta un estudio en particular.

Tabla 10. Tipos de investigación en administración en función de los fines de la ciencia

Fines de la Ciencia	Niveles de investigación	Tipos de investigación	propósito	utilidad	estatus
		cuantitativo	Descubrir significados sobre la identidad de la Org.	producir conocimiento generar interpretaciones	independiente
describir	descriptivo	descriptivo	Establecer valores de variables de desempeño de Org.	Medir conceptos. Clasificar casos por categorías.	
		relacional	Buscar relación entre variables de la Org.	Identificar relaciones.	
explicar	explicativo	explicativo	Buscar relación causa - efecto entre variables de la Org.	Establecer causalidad.	
predecir	predictivo	predictivo	Predecir la aparición de una o más variables de Org a partir de otras variables	Identificar modelos predictivos.	

Fuente: elaboración propia.

En este caso, se observa que el tipo de investigación cuantitativo no está subordinado al conocimiento científico; se presenta como un tipo de investigación alternativo, que también genera conocimiento válido.

Tabla 11. Tipos de investigación en administración en función de los paradigmas epistemológicos

paradigma	Tipos de investigación	propósito	Enfoque metodológico	vínculo c/ ciencia
Comprensivo/interpretativo	cuantitativa	Descubrir significados sobre la identidad de la Organización	cuantitativo	alternativo
Positivista	descriptivo	Establecer valores de variables de desempeño de Organización.	cuantitativo	científico
	relacional	Buscar relación entre variables de la Organización	cuantitativo	científico
	Explicativa	Buscar relación causa - efecto entre variables de la Organización	cuantitativo	científico
Pragmático	propositiva	Generar herramientas para la práctica profesional en organizaciones	cuantitativo	tecnológico

Fuente: elaboración propia.

En esta tabla, se presenta una clasificación específica de los tipos de investigación que se pueden encontrar y realizar en administración. Se sustenta en la identificación de los paradigmas epistemológicos de las ciencias sociales y los fines de la ciencia.

Modalidades de investigación cualitativa

Tabla 12. Modalidades de investigación en el marco del paradigma comprensivo/interpretativo en administración

Fundamentación filosófica y teórica	perspectiva metodológica	modalidad investigación	Modalidad específica
teorías de la cultura	interaccionismo simbólico etnografía tradicional etnometodología	teoría fundada macroetnografía microetnografía	
enfoques filosófico-metodológicos	fenomenología hermenéutica	historias de vida análisis conversacional análisis de textos análisis del discurso análisis de contenido	estudio de caso
teorías de la sociedad	teoría crítica	inv. acción participativa etnografía crítica	

Fuente: Adaptación de Sandoval (2002).

Es importante señalar que, debido a la naturaleza misma de la información que se recoge y del fenómeno que se está investigando, varias de estas modalidades de investigación están interrelacionadas y concurren en los aspectos prácticos de la investigación.

Discusión

Respecto de las clasificaciones de los paradigmas

Las diferentes tipologías o clasificaciones en torno a los paradigmas epistemológicos para las ciencias sociales, consideran tres grandes paradigmas (Ramírez et al., 2004; López y Salas, 2009; Ramos, 2015). Si bien los nombres utilizados y posiblemente el referente de esos paradigmas no sea exactamente el mismo en todos los autores citados, lo cierto es que dos de esos paradigmas se aplican bajo los supuestos del enfoque cualitativo, mientras que uno lo hace en el marco del enfoque cuantitativo (Ramírez et al., 2004; López y Salas, 2009; Ramos, 2015). De los tres paradigmas considerados, el primero, el positivismo o paradigma positivista, es el más ampliamente reconocido, constituye el marco fundamental de la investigación científica, y se caracteriza porque es el único que se adscribe totalmente al enfoque cuantitativo en lo que concierne a los procedimientos de recolección de datos. Hay que hacer notar, sin embargo, que en los modelos en donde no se presenta como un paradigma general de investigación, se le reconoce como paradigma específico, como hace Sandoval (2002).

Sin embargo, en cuanto a los otros dos paradigmas, las proximidades categoriales y semánticas no son tan cercanas. Hay fuerte consenso en torno a la categoría paradigmática del constructivismo (Sandoval, 2002; Ramos, 2015) y posiblemente también en torno a la categoría criticismo, pues esta última categoría puede identificarse con el paradigma crítico – interpretativo, en el modelo de Padrón (1992); con el crítico social, en el modelo de Sandoval (2002);

e incluso con el posmodernista crítico, en el modelo de López y Salas (2009). Pero esa proximidad ya no se aprecia tanto cuando se utilizan algunos términos que califican los paradigmas, como explicativo, interpretativo, comprensivo, reflexivo u otro. A pesar de ello, lo cierto es que estos dos paradigmas, utilizan procedimientos de investigación cualitativa, por lo cual, para el punto de vista de este estudio, pueden ubicarse en el marco de un solo gran paradigma, como hace Sandoval (2002).

A partir de la elaboración de este autor, se puede ubicar los paradigmas específicos del constructivismo y del criticismo en el marco de un solo gran paradigma, que se define en función de la característica más amplia que los identifica: su propósito comprensivo e interpretativo. De esa manera, los argumentos señalados proporcionan elementos suficientes como para delinear un modelo de clasificación que incorpora los paradigmas comprensivo-interpretativo y positivista.

Pero lo cierto es que en el ámbito de la investigación en administración, son muchos los estudios que apuntan a la propuesta de algún tipo de intervención formal, sin que necesariamente avancen hasta una ejecución experimental. Este aspecto ha sido debidamente reconocido en el modelo de López y Salas (2009). Los estudios del tipo “Diseño de un sistema de gestión para...”, “Modelo de gestión XYZ para...” y otros del mismo tenor, se ubican en esta categoría; y si bien no adquieren un valor científico per se, sí adquieren un alto valor pragmático en tanto se constituyen en guías efectivas de las propuestas de intervención en las organizaciones.

Precisamente porque gozan de un estatus reconocido en la investigación en administración, se sigue aquí la propuesta de López y Salas (2009), y se asume como un paradigma que sustenta un tipo específico de estudios: los estudios propositivos. Se ha optado, entonces, por denominar paradigma pragmático al modelo de investigación que incluye a los estudios propositivos, aun cuando su potencial epistemológico posiblemente sea mucho menor que el de los paradigmas positivista y comprensivo – interpretativo. En otras palabras, la necesidad de incluir un tipo de estudios que de hecho se dan en el ámbito de la administración, en un marco modelo de pensamiento y producción de conocimiento, lleva a reconocer el estatus del paradigma pragmático.

Respecto de la aplicabilidad del paradigma comprensivo-interpretativo

La discusión respecto de las posibilidades de aplicación del paradigma comprensivo-interpretativo, caracterizado por su adscripción al uso de procedimientos cualitativos tanto para la recolección de datos como para el análisis de los mismos, es finalmente el intento de respuesta a la problemática identificada, en el sentido de posicionar la investigación cualitativa en los estudios que se realizan en el ámbito de la administración.

Al respecto, cabe señalar que, desde la perspectiva asumida aquí, la necesidad de abordar el estudio de la organización desde paradigmas epistemológicos distintos, es inevitable. El hecho de que la organización tome forma como una entidad cuya existencia se concreta en la interacción dinámica con un entorno social específico pero ineludible, evidencia la necesidad de un acercamiento a ella desde un paradigma epistemológico que la reconozca en

toda su amplitud; el paradigma comprensivo – interpretativo responde a esa necesidad. A la luz de este marco, el propósito de esclarecer su identidad, entendida en un sentido profundo como aquello que la organización es y representa en la comunidad en la que existe, se cumplimenta más adecuadamente desde este paradigma, antes que desde otros cuya perspectiva puede resultar más limitada e incluso reduccionista.

En ese sentido, la organización no sólo existe por sí misma ni para sí misma, sino que asume y cumple un rol social, mejor entendido, mejor comprendido en tanto su interacción con su medio, con la comunidad que la alberga, pueda ser clarificada. En este caso, la identidad de la organización que aquí se utiliza, no se condice con la noción de identidad corporativa, y ni siquiera comulga plenamente con la noción de identidad organizacional que la literatura reporta actualmente (Duque y Carbajal, 2015; Morgan, 2008), aunque sí se vincula con el uso que le dan Andrews, Basler y Collen (1997). Aquí la identidad refiere el yo profundo de la organización, aquello que la hace ser quien es. (Nótese el énfasis que se le da al quién es y no al qué es; más adelante se explicará la razón de esta precaución.) En consecuencia, el modo de acercarse a ella, sólo puede encaminarse adecuadamente sobre la base de un modelo de pensamiento que apunte a conocerla como un todo, que apunte a descubrir lo que ella significa y lo que para ella tiene significado.

Desde otro lado, el hecho de que la organización se exprese en un plano funcional (qué hace y qué tan bien lo hace), evidencia la necesidad de acercarse a ella también desde el paradigma positivista. En realidad, este ha sido el paradigma predominante en la investigación en administración. El mismo hecho de identificar las variables importantes en su funcionamiento, las variables de desempeño, como las refiere Schalock et al. (2015), constituye evidencia de la adscripción a este paradigma. Los esfuerzos de investigación se han enfocado en estudiar el comportamiento de esas variables de desempeño y de los factores que los afectan, con el propósito no siempre inmediato de introducir alteraciones que favorezcan su incremento. Bajo este paradigma, la intención siempre ha sido encontrar de potenciar las variables de desempeño. Y no es una deslucida intención, pues no sólo es elogioso sino necesario estudiar aquello que hace que una organización sea más eficiente en sus procesos, aquello que le permite alcanzar los logros que se propone, aquello que, en síntesis, le permite ser más efectiva.

Sin embargo, y he aquí esta locución adverbial de tenor adversativo implica un lastre semántico considerable, cabe preguntarse si lo señalado anteriormente permite sostener, entonces, que el paradigma positivista, los subparadigmas que incluye, y los métodos a los que recurre constituyen el mejor modo de acercarse a la organización. Si se apunta a entender su desempeño y las formas de optimizarlo, la respuesta es sí. Pero si se quiere aprehender aquello que la organización es, entonces, la respuesta es no.

Éste es un punto de quiebre no tanto en la concepción de la organización, sino en el modo de abordar su conocimiento. Si la organización se concibe como un instrumento que permite alcanzar ciertos fines formalmente definidos y debidamente operacionalizados, pero con evidente sustrato económico (máxima

rentabilidad, valor para el accionista, participación de mercado, etc.), el énfasis se pone en su desempeño. El problema con esta perspectiva es que la organización se cosifica, de modo que todo intento de aproximarse a ella o de obtener un conocimiento sobre ella, deriva de su supuesta naturaleza objetual. Pero si se concibe como una entidad autónoma, que posee reglas, estructuras y fines propios, como era la lectura de Peter Drucker (Stein, 2008), la perspectiva cambia, hasta el punto que su estatus existencial crece al pasar de entenderse como un objeto de naturaleza cosificada, a concebirse como una entidad que se personifica.

Bajo esta perspectiva, se reconoce que la gran mayoría de decisiones que se toman en las organizaciones con el propósito de mejorar su desempeño, se sustentan en su concepción objetual, y parten y terminan en el análisis exhaustivo de las variaciones que se producen en sus variables de desempeño. Pero, desde una perspectiva radicalmente opuesta, también se reconoce que, aun cuando se cuenta con los más sofisticados métodos de análisis y pronóstico, muchas de esas decisiones terminan siendo contraproducentes en el mediano o largo plazo, y prácticamente preceden a muchos de los escándalos y desastres organizacionales que registra la historia.

Si bien se han postulado diferentes explicaciones para cada caso particular, aquí se sostiene que la explicación más plausible y sólida radica en que no se prestó suficiente atención a la esfera de la identidad de la organización. En realidad, los esfuerzos por aproximarse a la identidad de la organización se han concretado en la práctica en estudios que intentan adentrarse en la cultura de la organización o cultura organizacional, como la han denominado autores tan diversos como Chiavenato (2008), Hellriegel y Slocum (2010), Robbins y Judge (2013) e incluso Goffee y Jones (2003) o Jones (2013). Pero lo que no se ha percibido es que la concepción de cultura organizacional que manejan estos autores, cuyos alcances resuenan en el ámbito académico formativo de varios países, en especial de Latinoamérica, o es claramente positivista o resume rasgos positivistas. Quizá Schein (2004) ha conseguido mantenerse al margen de este encasillamiento epistemológico, puesto que la perspectiva con que asume la cultura organizacional es lo suficientemente amplia como para no ofrecer una definición reduccionista de ella.

Entonces, a pesar de que el estatus científico le está relativamente vedado al conocimiento que se genera desde el paradigma comprensivo-interpretativo, éste no deja de ser valioso por sí mismo y no por su carácter instrumental; por lo que es prácticamente seguro que lo que hoy parece reducirse a un caso aislado, a una muestra circunstancial o a un hallazgo ocasional, con el paso del tiempo y la acumulación de evidencia, termine ingresando al terreno elitista de la ciencia y se constituya en un conocimiento firme.

Hoy se tiene, por ejemplo, un amplísimo conocimiento acumulado en torno a la cultura organizacional, hasta el grado que se han postulado diferentes teorías y modelos que abordan este constructo. Goffee y Jones (2003) la abordan como un constructo bidimensional, mientras que autores establecidos en el ámbito académico, como Hellriegel y Slocum (2010), Robbins y Judge (2013) y otros, la abordan como un constructo con tres dimensiones. Por otro lado, se reconoce

claramente que muchos de los fracasos en los casos de fusiones de empresas y adquisiciones de empresas, se explican por factores que se arraigan en la cultura de la organización. Y por otra parte, a pesar de ese conocimiento, todavía hay expertos que ubican el problema en factores mucho más inmediatos, y por ello superficiales (comunicación, conformación de equipos, diseño de puestos de trabajo y otros); estas variables se miden una y otra vez, antes de arribar a propuestas de intervención que, por lo general, tampoco consiguen modificar las variables de desempeño de las organizaciones que se fusionan o se adquieren.

Pero lo cierto es que, aun con todo ese conocimiento acumulado, siguen dándose fusiones y adquisiciones que terminan en fracaso, lo que evidencia que el paradigma de investigación desde el cual y en el cual los investigadores y consultores efectúan sus hallazgos (y propuestas de intervención) resulta insuficiente para entender en profundidad las razones del fracaso, por más que se sostenga que radican en la cultura organizacional.

En consecuencia, lo que al parecer no se ha visto es que, si bien se entiende que las razones de estos fracasos pueden explicarse en función de aspectos de la cultura organizacional, ésta debiera entenderse más como cultura de la organización, lo que implica atender más a su vínculo con la identidad de la organización, que con los aspectos que se identifican en el paradigma positivista. En otras palabras, el paradigma positivista resulta insuficiente para adentrarse en la identidad y cultura de la organización, un ámbito de existencia que sólo se hace distinguible cuando se opta por acercarse a ella desde un paradigma epistemológico que apunte a comprender e interpretar lo que ella es, representa y entiende.

Líneas futuras

Este estudio se enfoca en la identificación del marco epistemológico al que se adscribe la investigación cualitativa en la administración; y a partir de ello, se desarrolla una clasificación de los tipos de investigación útiles en esta disciplina. Para fortalecer la argumentación dada, se propuso un ejemplo general de situaciones organizacionales en las que el paradigma comprensivo-interpretativo se valida como el más apropiado y posiblemente el único válido para realizar investigación en torno a esas situaciones. Sin embargo, debido a este propósito ilustrador, este aspecto del estudio no se ha desarrollado suficientemente. Por lo cual una línea de investigación futura debiera enfocarse en la casuística que dé cuenta de la necesidad de abordar la investigación en administración en torno a problemas organizacionales desde el paradigma comprensivo-interpretativo.

Por otro lado, como un subproducto del estudio, se abordó la noción de identidad de la organización, que toma distancia de las definiciones identificadas en la literatura. Lo curioso es que al aproximarse a esta noción, el paradigma positivista se muestra insuficiente para un abordaje apropiado del constructo, mientras que el paradigma comprensivo-interpretativo aparece como el único válido para su abordaje. Esto se traduce en la necesidad de abordar también su estudio desde la perspectiva del paradigma comprensivo-interpretativo.

Por otro lado, el abordaje de la identidad de la organización y una recuperación del sentido mayor de la cultura de la organización, implica la

necesidad de identificar otros aspectos organizacionales cuyo abordaje es más apropiado desde el paradigma comprensivo-interpretativo, que desde el paradigma positivista.

Conclusiones

Se propone una tipología de los estudios en administración en función de los fines de la ciencia. Así en el marco del fin descriptivo de la ciencia, se identifican los tipos de investigación descriptivo y relacional; en el marco del fin explicativo, el tipo de investigación explicativo; y en el marco del fin predictivo, el tipo de investigación predictivo.

Se propone una tipología de los estudios en administración en función de los paradigmas epistemológicos comprensivo/ interpretativo, positivista y pragmático. En el paradigma comprensivo/ interpretativo, se identifica el tipo de investigación cualitativa; en el paradigma positivista, se identifican los tipos de investigación descriptivo, relacional y explicativo; y en el paradigma pragmático, se identifica el tipo de investigación propositiva.

Se identifican modalidades de investigación en administración en el paradigma comprensivo/ interpretativo en función de su fundamentación filosófica y teórica. En ese sentido, en el marco de las teorías de la cultura, son aplicables el interaccionismo simbólico, la etnografía tradicional y la etnometodología; en el marco; en el marco de los enfoques filosófico-metodológicos, son aplicables la fenomenología y la hermenéutica; y en el marco de las teorías de la sociedad, la teoría crítica.

Referencias

- Andrews, S.B., Basler, C.R. & Coller, X. (2002). *REIS. Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 97, 31-56.
- Campos, W. (2011). *Una aproximación conceptual al nivel de confianza y nivel de significancia*. Magister SAC. Recuperado de https://s3.amazonaws.com/acldenti.04mia.edu.documents/45667433/WBCL.NivelConfianzaNivelSignificancia.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1523515957&Signature=Mh2aD9qBz2P8w1GloxsX6BlS%2BWQ%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DUna_aproximacion_conceptual_al_nivel_de.pdf
- Campos, W. (2016). *Proyecto e informe de investigación: elementos conceptuales para su elaboración*. Magister SAC. Recuperado de https://www.academia.edu/25367067/Proyecto_e_informe_de_investigaci%C3%B3n_elementos_conceptuales_para_su_elaboraci%C3%B3n_Serie_Materiales_de_investigaci%C3%B3n
- Campos, W. (2017). *Apuntes de metodología de la investigación científica: un enfoque para la administración de negocios*. Magister SAC. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/319551210_Apuntes_de_metodologia_de_la_investigacion_cientifica_un_enfoque_para_la_administracion_de_negocios
- Chiavenato, I. (2008). *Gestión del capital humano de las organizaciones*. México: McGraw-Hill/ Interamericana Editores.
- Goffee, R. & Jones, G. (2003). ¿Qué mantiene unida a la empresa? En: Harvard Business Review. *Dirigir personas en la empresa*. Barcelona: Deusto.

- Duque, E.J. & Carvajal, L.A. (2015). La identidad organizacional y su influencia en la imagen: una reflexión teórica. *Suma de Negocios*, 6(13), 114-123.
- Dutton, J.E. & Dukerich, J.M. (1991). Keeping an Eye on the Mirror: Image and Identity in Organizational Adaptation. *The Academy of Management Journal*, 34(3), september, 517-554.
- Grima, P. (2012). *La certeza absoluta y otras ficciones*. Navarra: RBA Editores.
- Hellriegel, D. & Slocum, J.W. (2009). *Comportamiento organizacional*. 12. Ed. México: Cengage.
- Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P. (1997). *Metodología de la investigación*. México: Mc GrawHill/ Interamericana de México, S.A de C.V.
- Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P. (2006). *Metodología de la investigación*. 4ª. edición. México: Mc GrawHill/ Interamericana de México, S.A de C.V.
- Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P. (2010). *Metodología de la investigación*. 5ª. edición. México: Mc GrawHill/ Interamericana de México, S.A de C.V.
- Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P. (2014). *Metodología de la investigación*. 6ª. edición. México: Mc GrawHill/ Interamericana de México, S.A de C.V.
- Jones, G. (2013). *Teoría organizacional. Diseño y cambio de las organizaciones*. 7ª. edición. México: Pearson Educación.
- López, F. y Salas, H. (2009). La Investigación Cualitativa en Administración. *Cinta Moebio*, 35, 128-145.
- Lucas, A. (Editor). (2013). *Sociología de las organizaciones. Influencia de las Tecnologías de la Información y la comunicación*. Madrid: Editorial Fragua.
- Morgan, J. (2008). La aparente contradicción entre el isomorfismo como expresión de la Globalización y la Identidad Organizacional. Ponencia. *VI Congreso Internacional de Análisis Organizacional. Perspectivas multidisciplinares en análisis organizacional: complejidad, ambigüedad y subjetividad*. Recuperado de http://www.uacya.uan.edu.mx/VI_CIAO/ponencias/10_intervencion/10_10.pdf
- Padrón, J. (1992). *Paradigmas de investigación en Ciencias sociales. Un enfoque curricular*. Papel de trabajo. Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, Caracas, Venezuela. Recuperado en 09 de abril de 2018, de <http://padron.entretemas.com.ve/paradigmas.htm>
- Ramírez, L.E., Arcila, A., Buriticá, L.E. & Castrillón, J. (2004). Paradigmas y modelos de investigación. Guía didáctica y módulo. 2ª. edición. Medellín, Colombia: Fundación Universitaria Luis Amigó.
- Ramos, C.A. (2015). Los paradigmas de la investigación científica. *Avances en Psicología Latinoamericana*, 23(1), enero-julio, 9-17.
- Rojas, I.R. (2011). Hermenéutica para las técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales: una propuesta. *Espacios públicos*, 14(31), 176-189.
- Sandoval, C.A. (2002) *Programa de Especialización en Teoría, Métodos y Técnicas de Investigación Cualitativa. Módulo cuatro: Investigación cualitativa*. Bogotá: ARFO Editores.
- Schalock, R.L., Verdugo, M.A., Lee, C.S., Lee, T., Van Loon, J., Swart, K. & Claes, C. (2015). *Manual de la Escala de Eficacia y Eficiencia Organizacional (OEES). Un enfoque sistemático para mejorar los resultados organizacionales*. Salamanca: Instituto Universitario de Integración en la Comunidad Universidad de Salamanca.
- Schein, E.H. (2004). *Organizational culture y leadership*. 3rd ed. San Francisco: Jossey-Bass.
- Sierra-Bravo, R. (1999). *Tesis doctorales y trabajos de investigación científica*. Madrid: Paraninfo.
- Schütz, A. (1993). *La construcción significativa del mundo social*. Barcelona: Paidós.
- Stein, G. (2008). *El arte de Gobernar según Peter Drucker*. Barcelona: Ediciones Gestión 2000.

Taylor, S.J. & Bogdan, R. (1987). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación, La búsqueda de significados*. Barcelona: Paidós.